

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Dipartimento di Ingegneria Civile
e Ambientale

Prima relazione di Idrologia

Prof. Riccardo Rigon

Anno Accademico 2018/2019

Realizzata da:

- Fiorese Andrea - 170763
- Scovenna Mattia - 175654
- Gerin Filippo - 170764

Contents

1	Introduzione	3
1.1	Contesto Geografico	3
1.2	Strumenti utilizzati	3
2	Morfologia del territorio	3
3	Analisi idro-geomorfologica di bacino	5
3.1	Estrazione del bacino idrografico	5
3.2	Pitfiller	6
3.3	Flow Direction	6
3.4	Drain Direction	7
3.5	Mark outlet	9
3.6	Slope	10
3.7	Curvature	10
3.8	Classi topografiche	12
3.9	Extract Network	13
3.10	Indice topografico	14
3.11	Net Attributes Builder	15
3.12	Net Numbering	15
3.13	Skyview	16
3.14	Rescaled Distances	17
4	Rilievo fotografico dei punti di interesse	18
4.1	Punto A1 (46.13482 N,11.32480 E, 1456 m) Punto A2 (46.13457 N,11.32530 E, 1453 m)	19
4.2	Punto B (46.13102 N, 11.33196 E, 1469 m)	19
4.3	Punto C (46.13019 N, 11.33119 E, 1392 m)	21
4.4	Punto D (46.12562 N, 11.33505 E, 1124 m)	22

1 Introduzione

1.1 Contesto Geografico

L'analisi idro-geomorfologica seguente è stata effettuata sul *Rio Redebus*, un corso d'acqua avente carattere torrentizio, situato nei pressi dell'omonimo passo del Redebus (1454m, Sorgente del Gallo), che collega la Valle dei Mocheni all'altopiano di Piné. Il ruscello è un piccolo affluente del torrente Fersina, infatti, scorre per circa 1200m in direzione sud-est prima di gettarsi nel flusso principale.

Figure 1: Cartina tratta dalla cartografia della Società degli Alpinisti Tridentini

1.2 Strumenti utilizzati

Al fine dell'analisi di interesse sono stati utilizzati diversi strumenti, di seguito elencati.

- Dal portale geocartografico del Trentino abbiamo scaricato il file DTM della zona di interesse, contenente la distribuzione delle quote; esso è stato ottenuto da un rilievo LIDAR della Provincia autonoma di Trento, e fornito in formato ".asc". Il modello digitale del terreno è implementato mediante una *mesh* quadrata di dati (dati in forma *raster*), in cui il valore riferito a ciascuna cella (pixel) rappresenta la quota del punto;
- Abbiamo utilizzato il software QGIS 3.4.2 per visualizzare il file DTM e gli output delle elaborazioni numeriche;
- Infine, tramite la console OMS 3.5.2, abbiamo elaborato gli input forniti dal file DTM, ottenendo come output ulteriori file in formato ".asc", contenenti informazioni utili all'analisi e alla determinazione del bacino idrografico.

2 Morfologia del territorio

In seguito riportiamo l'immagine contenente la distribuzione di quote dell'area in esame, che si presenta come una porzione di territorio rettangolare avente dimensione maggiore di circa 1 km.

Riportiamo ora l'immagine rappresentante l'andamento delle pendenze; essa si dimostra particolarmente interessante in quanto permette di ottenere una panoramica morfologica completa dell'area, mettendo in evidenza la presenza di rilievi e avvallamenti. Si può, infatti, osservare

Figure 2: DTM rappresentante la distribuzione delle quote $f(x, y) = z$

come l'alveo del torrente segua per un tratto il profilo della strada provinciale 224, prima di divergere e confluire nel Fersina seguendo la pendenza del territorio.

Figure 3: Distribuzione delle pendenze

3 Analisi idro-geomorfologica di bacino

3.1 Estrazione del bacino idrografico

L'obiettivo principale dell'analisi effettuata è l'estrazione del bacino idrografico; a tale fine si devono eseguire alcune operazioni preliminari sul file DTM a disposizione.

- Il primo passo consiste nel riempimento delle depressioni, tramite il comando "Pitfiller" (tale operazione riguarda solitamente una parte esigua dell'insieme di punti);
- Si procede poi con il calcolo delle direzioni di drenaggio, utilizzando i comandi "Flow-direction" e "Drain-direction";
- Successivamente si individuano i punti che drenano all'esterno del bacino di interesse, con il comando "Mark-outlet";
- Si determina l'area del bacino con la simulazione "Water-outlet", inserendo come input il punto di chiusura del bacino (nel nostro caso, di coordinate Est: 680413.66 Nord: 5110627.48);
- Infine, tramite il comando "Cutout", si ritaglia la maschera del bacino dal DTM originale.

Figure 4: Maschera del bacino idrografico

3.2 Pitfiller

Questo comando riempie le depressioni locali presenti nel DTM; esse non devono essere considerate come aree di accumulo d'acqua, in modo da poter definire univocamente la direzione di drenaggio in ciascun punto del reticolo.

Figure 5: DTM corretto (quote in metri)

3.3 Flow Direction

Utilizzando tale comando si calcola per ciascun punto la direzione di massima pendenza e, quindi, la direzione di drenaggio. Si assume come ipotesi semplificativa che ogni cella possa drenare solamente in una delle otto direzioni ad essa adiacenti.

Figure 6: Direzioni di flusso per ogni cella (D8)

3.4 Drain Direction

Con questa operazione si effettua una correzione sulla modellazione di flusso precedentemente ottenuta; mediante un algoritmo si ricalcolano le direzioni di drenaggio minimizzando le deviazioni del flusso ottenuto al passo precedente dal flusso reale.

Tale comando fornisce, inoltre, una mappa rappresentante l'area contribuyente per ogni punto del bacino (cioè la proiezione planare dell'area che contribuisce all'afflusso in un certo punto di interesse).

Figure 7: Direzioni di drenaggio corrette

Figure 8: Aree contribuenti

3.5 Mark outlet

Al fine di poter estrarre la rete idrografica, si mostra necessario un ulteriore valore per la mappa delle direzioni di drenaggio. Tale valore, che viene convenzionalmente posto uguale a 10, marca la classe di punti che drenano all'esterno del bacino.

Figure 9: Mappa Mark-outlet

3.6 Slope

Tale comando calcola il dislivello tra due punti adiacenti lungo la direzione di drenaggio, e divide poi tale quantità per la dimensione utile del pixel (lato del quadrato oppure la sua diagonale, nel caso le due celle vicine non condividano un lato). Il valore in output rappresenta geometricamente la tangente dell'angolo relativo alla pendenza del terreno.

Figure 10: Distribuzione delle pendenze

3.7 Curvature

La *curvatura* rappresenta la variazione del vettore tangente ad una curva per unità di lunghezza ($k = \frac{d\tau}{ds}$, con s parametro di lunghezza d'arco). In base alla particolare curva tracciata sulla superficie in esame ($f(x, y)$, si ottengono differenti tipi di curvatura.

- **Curvatura piana:** è la variazione del vettore tangente alla linea di livello passante per il punto in esame. Misura la convergenza ($se > 0$) o la divergenza ($se < 0$) del flusso. Si nota come i valori maggiori si presentino in corrispondenza dell'alveo del torrente, ad indicare il confluire del flusso.
- **Curvatura longitudinale:** rappresenta la deviazione del gradiente andando da valle verso monte seguendo l'involuppo dei gradienti.
- **Curvatura tangenziale:** è definita sulla curva di intersezione tra un piano perpendicolare al gradiente e la linea di livello passante per il punto interessato.

Figure 11: Curvatura piana

Figure 12: Curvatura longitudinale

Figure 13: Curvatura tangenziale

3.8 Classi topografiche

Questo comando permette di attribuire ad ogni cella un valore identificativo di una delle nove classi topografiche.

Nel nostro caso, al fine di fornire una mappa visivamente più chiara, abbiamo utilizzato un comando simile che accorpa le classi topografiche in tre categorie fondamentali, così da approssimare l'andamento del suolo nell'intorno del punto considerato.

- valore 15: siti concavi
- valore 25: classe planare parallelo
- valore 35: siti convessi

		Contour line		
		Divergent	Parallel	Convergent
Flow line	Convex			
	Planar			
	Concave			

Figure 14: Classi topografiche

Figure 15: TC3

3.9 Extract Network

Il comando consente di estrarre la rete idrografica. Si può ottenere tale risultato in tre differenti modi:

- Soglia sull'area contribuyente: i punti che presentano un valore inferiore al limite non danno luogo alla formazione di canali;
- Soglia sul prodotto tra aree contribuenti e pendenza (lo sforzo tangenziale dipende in prima approssimazione da tale quantità);
- Mediante una quantità limite simile alla precedente, ma considerando solamente i punti convergenti.

Figure 16: Rete idrografica (terzo metodo, soglia pari a 230)

3.10 Indice topografico

L'indice topografico esprime la tendenza di un pixel a saturarsi; esso dipende solamente dalla morfologia del territorio ed è proporzionale al rapporto tra l'area cumulata in una determinata cella e la pendenza. Il comando fornisce in output la distribuzione di tale parametro sulla mappa del bacino considerato.

Figure 17: Distribuzione dell'indice topografico

3.11 Net Attributes Builder

Mediante questa operazione otteniamo una mappa vettoriale del reticolo idrico del bacino in esame. Il comando fornisce altre informazioni utili, come la numerazione di Hack.

Figure 18: Numerazione di Hack

3.12 Net Numbering

Questo comando permette di individuare i sottobacini e di ottenere una mappa con i rami della rete idrica numerati.

Figure 19: Rete numerata

Figure 20: Mappa dei sottobacini

3.13 Skyview

Questo comando valuta la porzione di cielo visibile da ogni cella in cui è discretizzato il dominio del bacino; restituisce un valore compreso fra 0 e 1.

Figure 21: Skyview

3.14 Rescaled Distances

Con questa operazione si determina la distanza di ogni pixel dal punto di uscita del bacino, seguendo le direzioni di drenaggio. Inoltre, tale quantità viene riscalata mediante un parametro che tiene conto delle variazioni di velocità in punti differenti (es. canali, versanti, punti del ramo principale

Figure 22: Distanze dal punto di outlet del bacino

Si nota come pixel geometricamente più distanti dal punto di outlet del bacino, siano comunque rappresentati con tonalità più chiare (indice di ridotta distanza opportunamente riscalata) rispetto a punti collocati più a sud nella mappa.

4 Rilievo fotografico dei punti di interesse

In seguito alle elaborazioni al computer, abbiamo individuato alcuni punti di interesse nel bacino idrografico e lungo il corso del Rio Redebus. Ci siamo recati sul luogo con l'intento di verificare se i dati forniti dal modello matematico corrispondessero effettivamente alla reale conformazione del territorio; infine abbiamo fotografato le aree prestabilite, avendo cura di registrare le coordinate geografiche di ciascuna.

Figure 23: Mappa con i rilievi GPS

I punti misurati sul campo seguono bene la morfologia del torrente. Abbiamo scelto i primi due punti (*A1*, *A2*) in corrispondenza dell'origine del tratto rettilineo principale del corso d'acqua, che poi segue l'andamento della vicina strada provinciale per qualche centinaio di metri, prima di confluire nel Fersina.

Purtroppo, causa del manto nevoso e dei molti alberi abbattuti dal vento, non ci è stato possibile ritrovare il ramo del torrente proveniente da nord-est. I successivi punti *B* e *C* sono collocati su di un ramo secondario, di portata esigua, che raggiunge il flusso principale da una piccola valle laterale poco profonda; il primo posto lungo un breve sentiero, l'altro più in basso, lungo la strada asfaltata.

Infine, abbiamo raggiunto il punto *D* situato in corrispondenza del punto di immissione del Rio Redebus nel Fersina.

4.1 Punto A1 (46.13482 N,11.32480 E, 1456 m)

Punto A2 (46.13457 N,11.32530 E, 1453 m)

Il torrente fuoriesce dal terreno per un breve tratto, dopo pochi metri, verso sud, torna a scorrere sotto terra, parallelo alla strada che discende il passo.

Figure 24: Foto punti A1, A2

4.2 Punto B (46.13102 N, 11.33196 E, 1469 m)

Dal punto "A" abbiamo percorso un sentiero verso Est e abbiamo incrociato un piccolo affluente del torrente. Data la sua portata ridotta esso viene evidenziato nella rete idrografica abbassando il valore di soglia da "230" a "80".

Figure 25: Foto punto B

Figure 26: Rete idrografica estratta con soglia 80

4.3 Punto C (46.13019 N, 11.33119 E, 1392 m)

L'affluente percorre un dislivello di un centinaio di metri prima di raggiungere il ramo primario e, infatti, lo incontriamo scendendo lungo la strada provinciale.

Figure 27: Foto punto C

4.4 Punto D (46.12562 N, 11.33505 E, 1124 m)

Ci troviamo qui nel punto in cui il torrente oggetto del nostro studio confluisce nel Fersina; la portata del piccolo immissario non è molto elevata, ma si distingue chiaramente un magro corso d'acqua che, scorrendo su di uno scivolo in porfido, raggiunge il flusso principale.

Figure 28: Foto punto D

Bibliografia

<http://abouthydrology.blogspot.com/>

<https://siat.provincia.tn.it/stem>

<http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/lidar/>

<http://www.sat.tn.it/>